

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Акбаров Шерали Алишерович

Группа: МЕКР-21, 2 курс магистратуры, ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964622>

Аннотация. В данной статье описаны теоретические взгляды, опыт и методы, используемые в мировой практике регулирования социально-экономического развития регионов. Автором даны предложения и пожелания по регулированию развития территории.

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, территория, национальная экономика, местный бюджет, ВВП, заработная плата.

ВВЕДЕНИЕ

К основным показателям регионального развития относятся:

- производительность труда на единицу занятости в регионе;
- возврат средств и предоставление труда;
- рентабельность основных средств (валовой доход и ВВП);
- сравнительные инвестиции (на единицу продукции и услуг);
- Средняя заработная плата; доля занятых в населении региона;
- вклад налоговых и необлагаемых налогом премий в ВВП (налоговая нагрузка);
- вклад доходов местных бюджетов от отчислений из республиканского бюджета;
- собственные доходы местного бюджета за счет одного жителя и др.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Социально-экономическое развитие регионов регулируется региональной политикой государства и деятельностью региональных органов управления.

С. Деннисон и А. Леш являются «лидерами» теорий государственного регулирования регионального экономического развития. В их основе лежат два принципиально разных концептуальных подхода к регулированию развития. С. Деннисона можно отнести к «активным реконструкторам», а А. Леша, как было сказано выше, к «переходникам». С. Деннисон считал регулирование депрессивных районов серьезной проблемой для довоенной Великобритании. Он сосредоточился на воздействии на географию промышленных инвестиций прямыми методами. Эти методы были связаны с установлением централизованного

контроля за размещением новых капитальных вложений в промышленность [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

К целям регулирования социально-экономического развития регионов относятся [2]:

- создание экономических, социальных, правовых и организационных основ региональной политики;
- обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан вне зависимости от экономического потенциала регионов;
- выравнивание условий социально-экономического развития регионов;
- прекращение загрязнения окружающей среды и ликвидация последствий ее загрязнения, комплексная экологическая охрана территорий;
- опережающее развитие направлений стратегического значения;
- полное использование природно-климатических особенностей регионов;
- обеспечение гарантированного самоуправления.

Сегодняшняя квалификация руководящего персонала, работающего на всех уровнях исполнительной власти, входящей в систему управления (в республике, области, районе и городах), уровень своевременности и быстроты принятия решений, способность оперативно решать проблемные ситуации другие, а способность к прагматизму делает государство и его территории единым целым для обеспечения его развития в целом. Поэтому приняты меры по всесторонней подготовке кадров, работающих на руководящих должностях, к тому, чтобы они регулярно повышали свои профессиональные навыки, доносили до них современное состояние эффективных методов управления для планомерного устранения социально-экономических проблем.

В настоящее время широко распространены два взгляда на решение проблемы эффективного управления территориями.

Во-первых, оценить эффективность управления регионами путем сопоставления количественных показателей экономического развития или экономической деятельности (объем производства, национальный доход, производительность труда, объем капитализированных инвестиций и их эффективность и т. д.).

Во-вторых, оценить количество денег, затраченных на содержание управленческого аппарата или косвенное отражение одного

управленческого решения, закона или постановления в «производственных» затратах.

Принимая во внимание, что созданные методы оценки эффективного управления территориями не охватывают все аспекты управления объектом (территорией) и не раскрывают в полной мере эффективность управления, необходимо применить новый метод (метод) определения эффективности управления социально-экономическим развитием регионов. Здесь следует отметить, что для использования метода «территория-система» и оценки эффективности управленческих решений он служит для раскрытия сути вопроса путем выявления всех его взаимосвязанных связей и создания схемы, показывающей влияние на поведение системы.

При решении задачи эффективного управления территорией допустимо отметить несколько функций системного подхода. К ним относятся [4]:

- управляемая система;
- управляемая система - рассматривать общество и все его составляющие как управляемый объект;
- взаимосвязанная система – наличие различных институтов, соединяющих коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управление регионами заключается в своевременном выявлении внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие регионов, в сбалансированном и стабильном темпе осуществлять социально-экономическое развитие региона, а также наладить управление системными методами.

Литературы:

1. Георгиева К. Региональное развитие: уроки международного опыта // Всемирный Банк, 2016. -16 с
2. Фей Дж.Ч., Ранис Г. Теория экономического развития. // Американское экономическое обозрение. – 2011. № 51(4), С. 533-565.
3. Баумол В. Макроэкономика несбалансированного роста: анатомия городского кризиса //American Economic Review. – 2017. № 57(3), С. 415-426.
4. Хартвиг Дж. Рост производительности в сфере услуг - Действительно ли вылечена «болезнь Баумоля»? - Цюрих: Рабочие документы КОФ 06-155, Швейцарский экономический институт КОФ 2016. – 24 с.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

5. Dilovar Najmiddinovich Rashidov, Sharofat Amonovna Kadirova, & Ziyoda Abduvositovna Karimova (2022). Mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydiganlar, ayniqsa nogironlarni zaxiralangan ish o‘rinlariga ishga joylashtirish muammolari. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 2), 281-285.

